

ZIYORATGOHLARDA SARGUZASHT TURLARNI TASHKIL ETISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY AHAMIYATI

Tilovmurodov Dostonbek Furqat o‘g‘li

O‘qituvchi, Alfraganus University nodavlat oliy ta‘lim tashkiloti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606154>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ziyorat turizmi va sarguzasht (adventure) turizmining integratsiyalashuvi masalasi ko‘rib chiqilgan. Ziyoratgohlarda sarguzasht turlarni tashkil etish orqali turistik xizmatlarni diversifikatsiyalash, mahalliy aholi bandligini ta‘minlash, infratuzilmani rivojlantirish va madaniy merosni asrashga xizmat qiluvchi omillar tahlil qilingan. Tadqiqotda ushbu yondashuvning ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qanday afzalliklarga ega ekani asoslab berilgan va ushbu tendensiyani rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. ziyorat turizmi, sarguzasht turizm, madaniy meros, mahalliy iqtisodiyot, turistik xizmatlar.

Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции паломнического туризма и приключенческого туризма. Проанализированы факторы, способствующие диверсификации туристических услуг, занятости местного населения, развитию инфраструктуры, сохранению культурного наследия посредством организации приключенческих туров в местах паломничества. В исследовании обосновываются социальные и экономические преимущества данного подхода и разрабатываются рекомендации по развитию данного направления.

Ключевые слова. паломнический туризм, приключенческий туризм, культурное наследие, местная экономика, туристические услуги.

Abstract. This article examines the issue of integrating pilgrimage tourism and adventure tourism. The factors that contribute to the diversification of tourist services, employment of the local population, development of infrastructure, and preservation of cultural heritage through the organization of adventure tours in pilgrimage sites are analyzed. The study substantiates the social and economic advantages of this approach and develops recommendations for the development of this trend.

Keywords. pilgrimage tourism, adventure tourism, cultural heritage, local economy, tourist services.

Bugungi kunda turizm butun dunyoda dam olish, sog‘lomlashtirish, tabiatni o‘rganish, sport, ziyorat, sarguzasht va boshqa maqsadlarda qo‘llaniladi. Har yili millionlab odamlar turli turistik destinatsiyalarga tashrif buyurishadi. Turizm ko‘plab mamlakatlarda muhim sohaga aylandi. Turizmdan keladigan daromad savdo, qurilish, qishloq xo‘jaligi, transport, kommunikatsiyaning rivojlanishidagi muammolarini hal etishda ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda[1,2,3].

O‘zbekiston boy tarixiy va madaniy merosi, diniy, ziyorat joylari bilan xalqaro miqyosda tanilgan. Ziyorat turizmi respublika turizm sohasining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda davlat tomonidan ziyoratgohlar infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini ko‘paytirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda[4,5]. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2022 yildagi 282-sonli “Xalqaro ziyorat

turizmi haftaligi”ni tashkil etish va o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori¹, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24.02.2021 yildagi 100-sonli “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi qarori², Shu bilan birga, zamonaviy turizm bozorida sayyohlarning talab va istaklari tobora o‘zgarib bormoqda. Bu esa yangi yondashuvlarni sarguzasht elementlarini ziyorat turlariga integratsiyalashni taqozo etmoqda. Maqolaning maqsadi ziyoratgohlarda sarguzasht turlarni tashkil etish orqali yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy samaralarni ilmiy asosda tahlil qilishdir.

Sarguzasht turlarni ziyoratgohlarda tashkil etish so‘nggi yillarda turizmning diversifikatsiyasiga (xilma-xilligini oshirishga) bo‘lgan ehtiyoj tufayli ko‘plab mamlakatlarda ommalashayotgan tendensiyalardan biridir. Sarguzasht turizm bu ekstremal, faol va hissiy jihatdan boy sayohatlarni o‘z ichiga olgan turizm yo‘nalishidir. U trekking, hayking, velosiped safari, etnografik ekspeditsiyalar kabi faol turlarni o‘z ichiga oladi. Ziyoratgohlar esa muqaddas joylar, tarixiy va madaniy obidalarini o‘z ichiga oladi[6,7,8]. Ushbu ikki turdagi turizmni uyg‘unlashtirish orqali:

- Turistlarni tarixiy merosga jalb qilish;
- Turistlarning sayohatdan oladigan taassurotlarini boyitish;
- Turistik xizmatlar doirasini kengaytirish imkoniyatlari paydo bo‘ladi.

Ipak yo‘lidagi tarixiy shaharlar Samarqand, Buxoro yoki Termizda joylashgan qadimiy maqbaralar, masjidlar va boshqa ziyorat joylari atrofiga sarguzasht turizm elementlari sayohatchilar uchun piyoda yurish yo‘laklari, tog‘ velosipedlari uchun yo‘nalishlar, mahalliy hunarmandchilik ustaxonalariga ekskursiyalar tashkil etilishi mumkin. Ushbu zamonaviy turizm tendensiyalarni va turistik talablarni hisobga olgan holda ziyoratgohlarda sarguzasht turlarni yo‘lga qo‘yish quyidagi ijtimoiy va iqtisodiy natijalarga olib keladi:

- Bandlikning oshishi: Mahalliy aholi ayniqsa, yoshlar va ayollar turizm xizmatlarida faol ishtirok eta oladi.

- Madaniy merosga e‘tibor ortadi: Ommaviy ziyorat orqali tarixiy obidalar asrab-avaylanadi va restavratsiya qilinadi.

- Yoshlar tarbiyasi: Sarguzasht yondashuv orqali yoshlarning vatanparvarlik hissi va tarixiy ongini oshirishga xizmat qiladi.

- Ijtimoiy integratsiya: Turli hududlardan kelgan kishilar o‘rtasida do‘stlik, o‘zaro tushunish va tolerantlik rivojlanadi.

- Xizmatlar eksporti oshadi: Turistlar sonining ko‘payishi hisobiga mehmonxona, transport, ovqatlanish va suvenir savdosi daromadlari ortadi.

- Mahalliy tadbirkorlik rivojlanadi: Mahalliy aholi kichik biznes (velosiped ijarasi, qo‘llanma xizmatlari, kulolchilik) yo‘lga qo‘yadi.

- Investitsiya jalb qilinadi: Yangi turistik obyektlar qurilishi, yo‘llar ta‘miri, infratuzilma rivoji orqali investitsion joziba oshadi.

- Hududiy rivojlanish tezlashadi: Ayniqsa, chekka va tog‘li hududlardagi turizm salohiyati ochiladi, bu esa hududiy tengsizlikni kamaytiradi.

O‘zbekistonda sarguzasht turlarni ziyoratgohlar bilan uyg‘unlashtirish tendensiyasi turizmni diversifikatsiya qilish yo‘lidagi dolzarb yo‘nalishlardan biridir. Turizm sohasi ichki va tashqi sayyohlar uchun nafaqat ma‘naviy, balki jismoniy faoliyat, madaniy tajriba va tabiiy go‘zallikni birlashtirgan kompleks xizmatlar taklif qilishga intilmoqda[9,10]. Ushbu holatni

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 20.05.2022 yildagi 282-son

² O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 24.02.2021 yildagi 100-son

raqbatlanitirishda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.09.2024 yildagi 582-sonli “Turizmning yangi turlarini joriy qilish hamda mamlakatimizning turistik salohiyatidan samarali foydalanishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risida qarori³ va 07.10.2024 yildagi 646-sonli “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” ichki turizm yarmarkasini tashkil etish va o‘tkazish chora-tadbirlari” to‘g‘risida qarolari⁴ ko‘rishimiz mumkin. Quyida viloyatlar kesimida mavjud tendensiyalar keltirilgan:

1. Samarqand viloyati bu hudud ziyorat va tarixiy turizmning markazi bo‘lib, so‘nggi yillarda sarguzasht elementlari bilan boyitilmoqda. Imom al-Buxoriy majmuasi, Shohi Zinda va boshqa tarixiy obidalarni o‘z ichiga olgan ziyorat yo‘nalishlari atrofidagi tog‘li hududlarda trekking, piyoda yurish, madaniy ekskursiyalar tashkil qilinmoqda. Shuningdek, Urgut va Kattaqo‘rg‘on tomonlarida ekologik yo‘nalishdagi sayr turlari paydo bo‘lmoqda.

2. Buxoro viloyati Bahouddin Naqshband ziyoratgohi markazida boshlanuvchi ziyorat yo‘nalishlari madaniy sarguzashtlar bilan boyitilmoqda. Chor-Bakr, Poyi-Kalon va boshqa tarixiy hududlarda hunarmandchilik ustaxonalari bo‘ylab interaktiv sayohatlar, cho‘l hududlarida tuya safari kabi faoliyatlar taklif qilinmoqda. Bu orqali ziyoratchilarga an’anaviy qadriyatlar bilan birga sarguzashtli tajriba berish maqsad qilingan.

3. Toshkent shahri va viloyati – poytaxt ziyorat turizmi (Hazrati Imom majmuasi, Zangiota) va Chimgan, Amirsoy kabi tog‘li hududlarda sarguzasht turlarni birlashtirishda eng qulay mintaqalardan biridir. Ziyoratdan keyin qisqa masofadagi tog‘li maskanlarda yurish, chang‘i, zipline va eko-sayr turlari orqali ruhiy jismoniy faollik uyg‘unlashtirilmoqda.

4. Surxondaryo viloyati Hakim at-Termiziy maqbarasi va Fayoztepa kabi tarixiy ziyorat joylari bilan bir qatorda, Boysuntog‘ tog‘larida ekstremal yurishlar, arxeologik ekskursiyalar orqali ziyorat va sarguzasht yo‘nalishlari integratsiyalanmoqda. Mintaqadagi qadimiy buddaviy qadamjolar tarixiy-sarguzasht marshrut sifatida targ‘ib qilinmoqda.

5. Xorazm viloyati ushbu hududda Pahlavon Mahmud maqbarasi, Sayid Allavuddin va boshqa muqaddas joylar bilan birga, qadimiy qal’alar (Topraq qal’a, Ellikqal’a) bo‘ylab sarguzasht turlar tashkil etilmoqda. Ziyorat yo‘nalishlari tarixiy teatr, arava safarlari va xalq san’ati bilan boyitilmoqda. Bu orqali qadimiy shahar madaniyatini jonlantirishga harakat qilinmoqda.

6. Farg‘ona vodiysi Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlari ziyorat joylari (Shayx Zayniddin, Boborahim Mashrab) bilan bir qatorda, ustachilik maktablari, do‘ppido‘zlik va pichoqchilik kabi amaliy tajriba asosidagi sarguzasht turlarni taklif etmoqda. Yoshlar uchun “ziyosat - master-class” formatidagi kombinatsiyalangan marshrutlar shakllanmoqda.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ziyoratgohlarda sarguzasht turlarni tashkil etish O‘zbekistonning turizm sohasida yangi bosqichga o‘tishini ta’minlaydi. Bu nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ijtimoiy birlashuv, madaniy merosni saqlash va yoshlar tarbiyasiga ham katta hissa qo‘shadi. Ushbu turlarni rivojlantirishda bir qancha maummolar ham mavjud va ularni bartarf etishda quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi.

- Ziyoratgohlar atrofida sarguzasht turizm uchun mos infratuzilmani yaratish;
- Mahalliy aholi uchun maxsus treninglar va kurslar yo‘lga qo‘yish;
- Sarguzasht va ziyorat turlarining elementlarini o‘z ichiga olgan turistik paketlar ishlab chiqish;
- Ilmiy-axborot materiallari (yo‘riqnomalar, xaritalar, AR texnologiyalar) tayyorlash;
- Turizm sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida loyiha va investitsiyalarni jalb qilish.

³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.09.2024 yildagi 582-son

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.10.2024 yildagi 646-son

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda sarguzasht turlarni ziyoratgohlarda tashkil etish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha rivojlanmoqda. Bu jarayonlarda ziyorat va milliy qadriyatlar hurmat qilinib, sayyohlarga boy va rang-barang tajriba taklif qilinishi mamlakatimizda xorijiy va mahalliy sayyohlarini sonini yanada ko‘payishiga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toyirova, A. ., & Khalilov, S. . (2025). INTERNATIONAL TRENDS IN MANAGING REGIONAL TOURISM INFRASTRUCTURE BASED ON INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 4(2), 42–50. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/63886>
2. Berdiyorov, B. S. (2022). PROSPECTS OF EFFECTIVE USE OF DIGITAL BIG DATA ANALYTICS IN THE FIELD OF TOURISM. International Journal of Pedagogics, 2(12), 121-125.
3. A. Yuma, Conceptualizing the adventure tourist as a cross-boundary learner. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 47, 100795 (2024).
4. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2024.100795>
5. A. Doran, G. Pomfret, E. A. Adu-Ampong, Mind the gap: A systematic review of the knowledge contribution claims in adventure tourism research. Journal of Hospitality and Tourism Management. 51, 238251 (2022).
6. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.015>
7. C. A. Hunt, L. C. Harbor, Pro-environmental tourism: Lessons from adventure, wellness and ecotourism in Costa Rica. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 28, 100202 (2019).
8. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2018.11.007>
9. C. Liu, H. T. Chong, Social media engagement and impacts on post-COVID-19 travel intention for adventure tourism in New Zealand. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 44, 100612 (2023).
10. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100612>
11. D. Zhu, H. Xu, Novice tourists’ play experience in commercial outdoor adventure tourism: The perspective of reversal theory. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 39, 100529 (2022).
12. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100529>
13. G. Pomfret, Conceptualising family adventure tourist motives, experiences and benefits. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 28, 100193 (2019).
14. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2018.10.004>
15. G. Pomfret, M. Sand, C. May, Conceptualising the power of outdoor adventure activities for subjective well-being: A systematic literature review. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 42, 100641 (2023).
16. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100641>
17. H. Hung, Ch. CheWu, Effect of adventure tourism activities on subjective well-being. Annals of Tourism Research. 91, 103147 (2021).